

Producción de peces en canecas a pequeña escala: una experiencia significativa en educación agropecuaria

Información de la Publicación

Título: Producción de peces en canecas a pequeña escala: una experiencia significativa en educación agropecuaria

Institución: I.E. Magdalena Ortega de La Unión – Especialidad en Agropecuarias **Lugar:** Sede Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – Lote de Prácticas **Ubicación:** La Unión, Valle del Cauca, Colombia

Autores y colaboradores

Rol	Nombre	Correo Electrónico
Docente Orientador / Autor Principal	Oscar Marino Escobar	omescobar@iemagdalenorte.edu.co
Colaborador Docente	Jorge Luis Otero Larrotta	
Estudiante Líder	Mariana Marín Rojas	
Estudiante Líder	Michell Dahiana Vergara Carmona	

Grado y Grupo Vinculado: 10.4 **Total de Estudiantes Vinculados:** 22

Resumen

El presente proyecto describe la experiencia significativa desarrollada por los estudiantes del grado 10.4 de la Institución Educativa Magdalena Ortega de La Unión, en el marco de la especialidad en agropecuarias, sobre la producción de peces en canecas a pequeña escala. Esta iniciativa buscó fortalecer las competencias técnicas y ambientales de los estudiantes mediante la aplicación de prácticas sostenibles de piscicultura, aprovechando recursos de bajo costo y fácil acceso.

El proceso inició en marzo de 2025 con la siembra de 18 alevinos de carpa dorada adquiridos en ASORUT. Se realizaron registros de peso y talla cada quince días, con recambios semanales de agua y el uso de un aireador de 3W funcionando 24 horas diarias.

Los resultados evidencian la viabilidad del cultivo en espacios reducidos y el fortalecimiento del trabajo colaborativo y la conciencia ambiental.

Palabras clave: piscicultura, sostenibilidad, educación agropecuaria, experiencia significativa, canecas.

Abstract

The present project describes the significant experience developed by the students of grade 10.4 at the Magdalena Ortega Educational Institution of La Unión, within the framework of the agricultural specialty, on the small-scale production of fish in barrels. This initiative sought to strengthen the technical and environmental competencies of the students through the application of sustainable fish farming practices, utilizing low-cost and easily accessible resources.

The process began in March 2025 with the stocking of 18 golden carp fingerlings acquired from ASORUT. Weight and size measurements were recorded every fortnight, with weekly water changes and the use of a 3W aerator operating 24 hours a day. The results demonstrate the viability of cultivation in confined spaces and the strengthening of collaborative work and environmental awareness.

Keywords: fish farming, sustainability, agricultural education, significant experience, barrels.

1. Introducción

La enseñanza agropecuaria en la educación media busca articular la teoría con la práctica, promoviendo el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias productivas sostenibles. En este contexto, la piscicultura a pequeña escala se presenta como una alternativa viable para el aprovechamiento de espacios reducidos y el fortalecimiento de la educación ambiental.

Este proyecto surgió de la motivación de los estudiantes por aprender sobre la cría de peces y el uso responsable del agua. Se eligió la especie **carpa dorada** (*Cyprinus carpio*) por su resistencia, adaptabilidad y rápido crecimiento, características que facilitan su manejo en ambientes controlados como canecas plásticas.

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Fortalecer las competencias técnicas y la conciencia ambiental de los estudiantes del grado 10.4, implementando y evaluando un sistema de **piscicultura sostenible a pequeña escala en canecas**, como una alternativa productiva y pedagógica en la especialidad agropecuaria.

2.2. Objetivos Específicos

- **Implementar** un sistema piloto de cultivo de carpa dorada en canecas plásticas reutilizadas, utilizando recursos de bajo costo y fácil acceso.
- **Capacitar** a los estudiantes en el manejo técnico y biológico de especies acuícolas, incluyendo el control de parámetros de crecimiento (peso y talla) y calidad del agua (oxigenación y recambio).
- **Evaluar** la viabilidad biológica y económica del sistema de producción en espacios reducidos, demostrando su potencial como práctica replicable.
- **Fomentar** el trabajo colaborativo y la responsabilidad en el desarrollo de prácticas agropecuarias sostenibles, promoviendo la reutilización de materiales y la eficiencia energética (uso de aireador de bajo consumo).

3. Marco Teórico

La piscicultura es una práctica milenaria que consiste en la cría controlada de peces para consumo o fines educativos. En los últimos años ha cobrado relevancia en contextos escolares como estrategia pedagógica para el aprendizaje de biología, química, sostenibilidad y economía circular.

El uso de canecas recicladas como estanques representa una alternativa económica, ecológica y formativa. Diversos estudios han demostrado que, con el mantenimiento adecuado de oxigenación, temperatura y limpieza, es posible lograr buenos niveles de supervivencia y crecimiento en especies resistentes como la carpa dorada.

4. Metodología

El proyecto se desarrolló en la sede Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la I.E. Magdalena Ortega, en el lote de prácticas agropecuarias de la institución, bajo condiciones climáticas propias de La Unión, Valle del Cauca: temperatura promedio de 24 °C, humedad relativa de 75 %, altitud de 940 msnm y precipitaciones promedio de 1.500 mm anuales.

El proceso se realizó en las siguientes etapas:

1. **Lavado y acondicionamiento de canecas:** Se limpiaron y adecuaron las canecas plásticas (Figura 1).

2. **Compra de alevinos:** Se adquirieron 18 ejemplares de carpa dorada en Asorut, transportados en bolsas plásticas con aire (Figura 2).
3. **Siembra de alevinos:** Los peces se colocaron cuidadosamente en las canecas, tras un proceso de aclimatación (Figura 3).
4. **Instalación del aireador:** Se dispuso un aireador de 3 W en funcionamiento continuo 24 horas al día (Figura 4).
 - *Consumo mensual estimado:* 2,16 kWh/mes \approx \$1.728 COP/mes, mostrando su bajo costo operativo.
5. **Recambio de agua:** Se realizó un cambio del 100 % del agua cada semana (Figura 5).
6. **Registro de peso y talla:** Cada 15 días se pesaban y medían los peces utilizando una balanza gramera, colador y baldes (Figuras 6 y 7).

Figuras

- *Figura 1. Lavado de canecas para el sistema de piscicultura.*

- *Figura 2. Compra de alevinos en bolsas plásticas con aire.*

- *Figura 3. Siembra de alevinos en las canecas.*

- *Figura 4. Aireador de 3W en funcionamiento continuo.*

- *Figura 5. Recambio total de agua semanal.*

- *Figura 6. Medición de talla de los peces.*

- *Figura 7. Pesaje individual con balanza gramera.*

5. Resultados y Análisis

Durante los primeros tres meses del proyecto, los estudiantes registraron incrementos graduales en peso y longitud de los peces, lo que evidenció un adecuado proceso de adaptación.

El **seguimiento quincenal** permitió identificar factores que influyen en el crecimiento, como la calidad del agua, la temperatura y la alimentación. A partir de los registros de pesaje y medición (Anexo 1), se obtuvieron los siguientes datos promedio de crecimiento en una muestra de 5 ejemplares:

Fecha	Talla Promedio (cm)	Peso Promedio (g)
27-03-2025 (Inicio)	4,5	3,2
08-04-2025	5,4	5,2
20-05-2025	9,6	6,8

En un periodo de aproximadamente 42 días, la talla promedio de los peces aumentó de 4,5 cm a 9,6 cm, y el peso promedio pasó de 3,2 g a 6,8 g. Este crecimiento acelerado demuestra que el diseño del sistema con recambios de agua y oxigenación continua (aireador) fue efectivo. El aireador se destacó como elemento clave para mantener niveles óptimos de oxigenación.

El proyecto demostró que la producción de peces en canecas es una alternativa pedagógica y económica viable, adaptable a espacios urbanos o institucionales.

6. Discusión

La experiencia fortaleció el aprendizaje colaborativo y la conciencia ambiental de los estudiantes. El trabajo práctico permitió aplicar conocimientos de biología, química y matemáticas en un contexto real.

Además, el proyecto fomentó valores como la responsabilidad, la constancia y el trabajo en equipo. El bajo costo del sistema y la facilidad de implementación hacen de esta práctica una herramienta educativa replicable en otras instituciones rurales o urbanas.

7. Conclusiones

- La piscicultura en canecas es una estrategia efectiva para la enseñanza agropecuaria.
- Los estudiantes desarrollaron competencias técnicas en manejo de especies acuícolas.
- El proyecto fortaleció el trabajo cooperativo y la sostenibilidad ambiental.
- Su bajo costo energético y operativo lo hacen viable para instituciones educativas.

8. Recomendaciones

- Ampliar el número de canecas y diversificar especies resistentes.
- Implementar registros digitales para el seguimiento de crecimiento y consumo.
- Continuar con proyectos que integren sostenibilidad y tecnología educativa.

9. Reflexiones de las Estudiantes Líderes

Mariana Marín Rojas

“Mi opinión sobre el proyecto que tengo con mi compañera y el profesor acerca de los peces es muy positiva, ya que cada día aprendo cosas nuevas. Gracias a este proyecto, he participado en capacitaciones que han sido realmente geniales. Además, tenemos pensado que el próximo año iniciaremos la cría de peces, aplicando todo lo que hemos aprendido gracias al apoyo y la guía del profesor”

Michell Dahiana Vergara Carmona

“Mi opinión es que es una experiencia muy linda y buena ya que aprendemos sobre lo que es el cuidado de los peces y cómo se manejan para que ellos tengan un buen desarrollo”.

10. Bibliografía

- FAO. (2021). *Manual de piscicultura sostenible en pequeña escala*. Roma: FAO.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2023). *Lineamientos de educación agropecuaria y sostenibilidad*. Bogotá: MEN.
- Pérez, J., & Gómez, L. (2022). *Prácticas agropecuarias sostenibles en contextos educativos rurales*. *Revista Colombiana de Educación Ambiental*, 15(2), 45–58.
- Asorut. (2025). *Guía técnica para el manejo de carpa dorada en estanques*. La Unión, Valle del Cauca.

Anexo

Anexo 1. Registro de Pesajes y Mediciones de Carpa Dorada

27-03-2025		20-05-2025	
Medio	Peso	Medio	Peso
1 4 cm	1 3	1 7	1 8
2 4 cm	2 3	2 11	2 6
3 4 cm	3 3	3 12	3 7,5
4 5 cm	4 3	4 7	4 6
5 5,5 cm	5 4	5 11	5 6,5
<u>1 22,5</u>	<u>1 16</u>	<u>48</u>	<u>34</u>
11,5	3,2	9,6	6,8

08-04-2025	
Medio	Peso
1 5	1 4
2 5	2 4
3 5	3 6
4 6	4 6
5 6	5 6
<u>27</u>	<u>26</u>
5,4	5,1